

O ÓDIO AO MODERNISMO NAS REDES SOCIAIS

CITRON, Rafaela
citron.rafaela@gmail.com

RESUMO

Este artigo analisa a recente onda de discurso de ódio dirigido ao movimento moderno, com foco nas redes sociais. A discussão parte de uma experiência pessoal: um vídeo publicado no Instagram em janeiro de 2025, que gerou cerca de 1200 comentários. A partir desse material, identificamos os principais argumentos contra o modernismo - a suposta falta de beleza, as acusações contra Le Corbusier e a crítica à ruptura com a tradição - e os rebatemos à luz de bibliografia especializada. Argumenta-se que grupos conservadores e de extrema-direita têm instrumentalizado a linguagem estética como estratégia de poder, usando o apreço pelo 'belo tradicional' contra o 'moderno degenerado' para fins antidemocráticos. Conclui-se ressaltando a urgência de ensinar, valorizar e preservar o legado modernista como um gesto político, ético e necessário frente às narrativas reacionárias contemporâneas.

Palavras-chave: MODERNISMO (1), REDES SOCIAIS (2), EXTREMA DIREITA (3)

1. INTRODUÇÃO

As redes sociais tornaram-se um espaço central para a circulação de narrativas ideológicas, muitas vezes articuladas por meio de discursos de ódio. O relatório do Grupo de Trabalho sobre Discurso de Ódio e Extremismo Digital (MDHC 2023) demonstra que disseminadores de ódio utilizam estratégias que combinam apelos emocionais, simplificações e desinformação, aproveitando-se dos algoritmos que privilegiam conteúdos polêmicos e de forte impacto afetivo. Nesse ambiente, o ódio não se restringe às minorias sociais ou políticas, mas se espalha para diferentes campos da vida cultural - incluindo a arquitetura.

No campo arquitetônico, o alvo constante tem sido o modernismo. O movimento, que no início do século XX representou um esforço de resposta à crise habitacional, à industrialização e à devastação causada pelas guerras, tem sido rerepresentado em redes sociais como sinônimo de feiura, perda de identidade e desumanização. Essa rejeição estética, porém, não é neutra. Como observa Bevan (2022), os termos 'beleza' e 'tradição' tornaram-se palavras de ordem utilizadas por grupos conservadores e de extrema-direita para afirmar identidades nacionalistas e rejeitar valores como cosmopolitismo, diversidade e pluralidade.

Esse fenômeno se manifesta em diferentes países. Nos Estados Unidos, a ordem executiva de Donald Trump 'Promovendo uma Arquitetura Cívica Federal Bela' (2025) determina a preferência por estilos clássicos em edifícios públicos, associando diretamente a estética arquitetônica a valores políticos conservadores. Na Hungria, Viktor Orbán tem promovido a substituição de edifícios modernos do pós-guerra por construções em estilos históricos, como forma de restaurar uma suposta 'pureza cultural' vinculada à identidade nacional (Bevan 2025). No Brasil, a produtora Brasil Paralelo lançou a trilogia 'O Fim da Beleza' (2022), que aponta o modernismo como ápice da decadência cultural e moral. Em 2020, o então secretário da Cultura Roberto Alvim do governo Bolsonaro reproduziu trechos de um discurso de Joseph Goebbels, chefe de propaganda do governo nazista, ao exaltar a necessidade de uma 'arte nacional heroica'.

Na Alemanha nazista, Hitler cunhou o termo *Entartete Kunst* (arte degenerada) para classificar a arte moderna como expressão da decadência moral e racial (Cohen 1989). A exposição de 1937 em Munique ridicularizou artistas de vanguarda, ao mesmo tempo em que o regime promovia uma estética monumental e clássica para exaltar valores de ordem e identidade nacional, por meio do arquiteto Albert Speer. Segundo Umberto Eco (2018), o anti-modernismo constitui uma das características do fascismo: recusa da modernidade, nostalgia de uma ordem perdida e imposição de valores apresentados como universais. Nesse sentido, as críticas contemporâneas ao modernismo se inserem em um longo contexto de discursos ideológicos.

Com base nisso, e na observação de diversos conteúdos nas redes sociais, publiquei um vídeo em 23 de janeiro de 2025 que dizia: "Cuidado, você pode estar caindo em um discurso da extrema direita." A abertura trazia um recorte de um *reels* com imagens de residências neoclássicas de luxo, e na sequência residências contemporâneas minimalistas, acompanhada da pergunta: "Como fomos disso... para isso?". A cena fazia referência a um tipo de conteúdo amplamente compartilhado nas redes sociais, que sugere um suposto declínio da arquitetura - discurso que se repete também em áreas como a moda, a música ou as artes decorativas. Ao longo do vídeo, argumentei que, embora o conteúdo desses vídeos pareça inofensivos, essas comparações

carregam uma carga ideológica, que têm sido instrumentalizadas por grupos da extrema direita para propagar o ódio ao modernismo e promover um saudosismo arquitetônico e um retorno à estilos do passado.

Meu objetivo no vídeo foi contextualizar o surgimento do modernismo, destacando seu compromisso com uma agenda social e com a questão habitacional, demonstrando que o movimento vai muito além de questões puramente estéticas. O vídeo ficou no ar por apenas quatro dias e alcançou quase 500 mil visualizações, antes de ser arquivado após recebimento de ameaças - bem-vindos ao submundo das redes sociais!

2. METODOLOGIA

O corpus de análise para este artigo é formado por comentários do vídeo publicado no *Instagram* ¹, em janeiro de 2025. Para a análise, os comentários foram inicialmente classificados em três categorias- positivos, negativos e ofensivos - com auxílio de software de análise de redes sociais. No total, foram 1197 comentários. Para esse artigo, excluímos respostas a outros comentários, de modo a focar nos 788 comentários originais. Destes, 281 foram identificados como negativos ou ofensivos, isto é, expressavam discordância com o conteúdo do vídeo.

A etapa seguinte consistiu em identificar comentários de perfis que se apresentavam como arquitetos, por supor-se que esses trariam maior densidade argumentativa e representariam um setor específico do campo arquitetônico engajado com a defesa da chamada 'arquitetura tradicional'. Foram localizados 11 perfis, dos quais quatro foram excluídos por se limitarem a ofensas. Restaram 7 comentários que compõem o corpus qualitativo analisado neste artigo.

Além dos comentários, também foi observada a descrição dos perfis e parte do conteúdo público postado por esses usuários, o que permite situar os comentários dentro de um repertório discursivo mais amplo. Essa análise, contudo, será explorada em trabalho futuro, aqui nos limitamos à discussão dos comentários selecionados.

Figura 1. Captura de tela do vídeo original arquivado, com a legenda publicada em 23 de janeiro de 2025. © Instagram da autora, 2025

¹ O vídeo original, contendo os comentários analisados foi arquivado, mas outra versão com o mesmo roteiro está disponível em https://www.instagram.com/reel/DFfLHVstA_/?igsh=cDU4MTdpMzdNH4.

3. ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS

Os comentários analisados podem ser agrupados em três núcleos argumentativos: (1) a personalização da crítica em Le Corbusier, (2) a ideia da 'feiura' como intenção programática, e (3) a acusação de ruptura radical com a tradição. Embora distintos, esses eixos compartilham elementos comuns: simplificação histórica, distorções factuais e naturalização da estética clássica como valor universal.

Categoria	Comentários	Descrição resumida
1. A figura de Le Corbusier como símbolo do modernismo	3, 6, 7	Associam o modernismo diretamente à biografia de Le Corbusier, acusando-o de ser nazista/fascista, e usando isso para deslegitimar o movimento como um todo.
2. A “feiura” como intenção programática	3, 5, 7	Alegam que o modernismo assumiu deliberadamente a feiura (com citações distorcidas de Loos), que produziu habitações indignas (“cubículos”), e que seus custos construtivos seriam antidemocráticos.
3. A acusação de ruptura com a tradição	1, 2, 3, 4	Sustentam que o modernismo rompeu com princípios universais da beleza, proporção e vernacularidade; acusam-no de ignorar raízes históricas; defendem “tradição” e “beleza objetiva” como valores atemporais.

Figura 2. Categorização dos comentários no vídeo. © Autora, 2025

3.1. A figura de Le Corbusier como símbolo do modernismo

Três dos 7 comentários criticam o modernismo com base na biografia de Le Corbusier, acusando-o de ser nazista e utilizando essa associação para invalidar todo o movimento. Nos conteúdos publicados pelos perfis nas redes sociais, também é possível ver vários conteúdos anti-modernismo a partir da figura de Le Corbusier, e do entendimento de que ele seria o “pai do modernismo”.

“Ela excluiu completamente o fato de o pai do modernismo ser Le Corbusier e ele era comprovadamente nazista (...)”

Comentário 7

É verdade que Le Corbusier teve aproximações com regimes autoritários, sobretudo nos anos 1930 e 1940, e há registros de sua colaboração com revistas de direita, tentativas de aproximação com o regime de Vichy e até declarações antissemitas (Brott 2017; Oliveira 2022). Esses fatos devem ser reconhecidos e criticados. Contudo, algumas pesquisas demonstram que sua motivação foi menos ideológica e mais oportunista: buscava apoio estatal para viabilizar projetos urbanos de grande escala, algo comum a muitos arquitetos que dependeram historicamente de regimes políticos fortes. É significativo que suas obras mais emblemáticas, como a *Unité d’Habitation* e o plano de Chandigarh, tenham sido realizadas após a Segunda Guerra, em contextos democráticos.

Outro argumento recorrente nas redes sociais para deslegitimar o modernismo é a alegação de que Le Corbusier teria sido autista. A origem dessa narrativa está no trabalho de Ann Sussman, autora de *Cognitive Architecture* que, junto de Karie Chen, publicou o ensaio “*The mental disorder that gave us modern architecture*” (Sussman e Chen 2017). Nesse texto, as autoras afirmam que Le Corbusier, supostamente por ter um transtorno do espectro autista, não percebia o mundo como pessoas ‘normais’ e, por isso, teria criado uma arquitetura desumanizada. No mesmo raciocínio, associam a produção de Walter Gropius a traumas de guerra.

A intenção aqui não é discutir a vida pessoal dos arquitetos nem avaliar a veracidade desses diagnósticos retrospectivos – prática eticamente questionável e metodologicamente frágil. Tampouco interessa entrar no mérito da associação entre transtornos mentais e uma suposta incapacidade de produzir arquitetura sensível. O relevante, para este artigo, é apontar que tomar casos individuais e utilizá-los como explicação causal para um movimento arquitetônico internacional constitui uma falácia. Atribuir o surgimento do modernismo à condição clínica de dois arquitetos é ignorar completamente o contexto histórico, social, tecnológico e político que moldou esse movimento.

O modernismo não nasce com Le Corbusier ou com Gropius. O movimento emerge no final do século XIX e início do século XX, impulsionado pelas transformações urbanas, industriais e sociais daquele período. Como demonstra Paulo Bruna em *Primeiros arquitetos modernos* (1999), Le Corbusier sequer teve protagonismo nas discussões iniciais dos CIAMs. Bruna argumenta que, nas primeiras reuniões, as propostas apresentadas pelos arquitetos focavam quase exclusivamente em plantas e esquemas de organização espacial, muitas vezes sem fachadas, evidenciando que a estética não era o centro do debate naquele momento. A prioridade dos CIAMs

era enfrentar o problema urgente da habitação da classe trabalhadora, articulando soluções coletivas e urbanísticas, e não a formulação de um “estilo” moderno.

Portanto, o argumento que tenta deslegitimar o modernismo devido “as mentes doentes” de Le Corbusier ou Walter Gropius não se sustenta. Além de se apoiar em diagnósticos retrospectivos sem respaldo, parte da premissa equivocada de que esses indivíduos teriam sido responsáveis pela origem do movimento. É uma generalização que desconsidera a complexidade e a diversidade do movimento, que envolveu diferentes países, correntes teóricas e posicionamentos políticos.

3.2. A 'feitura' como intenção programática

Outro núcleo argumentativo afirma que o modernismo teria assumido deliberadamente a feitura como princípio estético. Essa narrativa recorre a citações distorcidas, como a frase 'façamos corajosamente o feio', falsamente atribuída a Adolf Loos.

“Você diz que quem defende arquitetura tradicional taxamos toda a arquitetura modernista de feia e etc. Mas me parece que você desconhece a história e bibliografia do que defende. Em seu livro "ornamento e crime" Adolf Loos, um dos pais do modernismo diz "façamos corajosamente o feio." Nós não precisamos dizer que modernismo é feio, seus próprios criadores deixaram isso bem claro em sua criação.”

Comentário 5

“A crítica dos arquitetos tradicionais é pela falta de beleza na arquitetura justamente porque os próprios modernistas diziam que a classe trabalhadora não tinha direito a beleza e aos ornamentos (...)”

Comentário 7

A frase não existe no texto citado (Loos, 1908), mas aparece em outro contexto, no Manifesto Técnico da Literatura Futurista (Marinetti, 1912). O deslocamento da citação serve para legitimar a acusação de que o modernismo nasceu da rejeição à beleza. No entanto, trata-se de uma interpretação equivocada do texto – onde a frase aparece como uma resposta à acusação de que a literatura futurista não seria bela (Marinetti 1912) - além de transferir indevidamente para o campo da arquitetura, com o intuito de provar que o modernismo teria nascido com a intenção deliberada de produzir “coisas feias”.

O trecho do comentário 7 parece se basear, ainda que de forma imprecisa, em Ornamento e Crime (Loos 1908). No entanto, a leitura apressada desse texto costuma distorcer seu argumento central. Para Loos, o ornamento implica desperdício de trabalho humano: quanto mais ornamentado o objeto, mais horas de trabalho manual são exigidas, especialmente de trabalhadores artesãos que não são devidamente remunerados por esse esforço. Quando reduzido apenas a um manifesto contra ornamentos, o texto perde seu sentido político original e é instrumentalizado para atacar o modernismo, ignorando o contexto histórico e a crítica social que Loos estava formulando.

Além disso, utilizar “Ornamento e Crime” como prova de uma suposta feiura intencional do modernismo pressupõe que ornamento e beleza sejam inseparáveis — exatamente o equívoco que Loos procura desmontar. Para ele, não é que a beleza deixe de ser necessária, mas sim que, no mundo moderno, ela não pode mais ser medida pelo acúmulo de ornamento.

“E beleza não é relativa não senhora, estude um pouco de filosofia e constate isso por si própria (...)”

Comentário 3

A acusação de “feiura” frequentemente parte da crença em uma beleza objetiva, supostamente fundamentada em proporção, simetria e ordem, ideias associadas à tradição clássica e presentes em Aristóteles. Contudo, embora alguns filósofos tenham buscado princípios universais do belo, não existe consenso na filosofia, na estética ou nas ciências contemporâneas que sustente essa universalidade. Se Kant, Schiller e Hegel, em períodos e contextos distintos, chegaram a conclusões incompatíveis sobre o que constitui o belo, então a beleza não pode ser absoluta.

Como observa Bevan (2022), a defesa de uma “beleza atemporal” tem sido frequentemente apropriada por discursos reacionários para legitimar visões identitárias exclusivistas e hierárquicas. Além disso, mesmo que aceitássemos os critérios de Aristóteles de beleza, tais como proporção, ordem e simetria, esses atributos também estão presentes em inúmeras obras modernas e contemporâneas. Ou seja, a crítica que associa o modernismo à suposta ausência de beleza não se sustenta nem filosoficamente, nem empiricamente.

3.3. A acusação de ruptura com a tradição

O terceiro núcleo discursivo acusa o modernismo de ter rompido com a tradição arquitetônica, substituindo elementos históricos, como telhados, simetria ou ornamentos por edifícios padronizados e descontextualizados. O argumento idealiza a tradição como algo fixo e universal, quando, na realidade, ela é historicamente construída. “Arquitetura tradicional” não é uma categoria única: ela varia entre países, períodos e culturas.

“(...)Arquitetura tradicional é muito mais do que ornamentos, ela é vernacularidade! Coisa que o modernismo desconhece pois ignora completamente as particularidades de cada local. (...)”

Comentário 3

Há uma confusão presente nas redes sociais que associa tradição com vernacularidade. É perfeitamente possível ter uma casa neoclássica que ignora completamente o clima (como ocorreu inúmeras vezes no Brasil), assim como é possível ter um edifício moderno ou contemporâneo altamente enraizado no território.

A crítica de que o modernismo teria apagado identidades nacionais por meio de um “modelo universal” simplifica o debate. Alguns modernistas, como Le Corbusier, de fato buscavam princípios universais da arquitetura (luz, ventilação, espaço livre), o que contribuiu para o chamado *International Style*. Mas essa padronização não foi resultado inevitável do modernismo, nem sua única expressão.

E foi justamente o modernismo que possibilitou, pela primeira vez, uma arquitetura brasileira que não imitava modelos europeus. Hugo Segawa (2015) demonstra que a modernidade no Brasil não consistiu em importar o movimento moderno, mas em recriá-lo a partir do clima, da paisagem e da cultura tropical. A arquitetura moderna brasileira incorporou pilotis sombreados, brises-soleil, ventilação cruzada e porosidade como resposta ao calor e à luminosidade.

A história da arquitetura moderna não é homogênea, mas marcada por adaptação às circunstâncias locais. Onde houve padronização, isso está ligado à globalização da indústria da construção e à lógica imobiliária, não ao modernismo como projeto cultural. O modernismo não tinha intenção de romper com a tradição brasileira de construção - ele rompeu com a dependência estética importada da Europa, e criou uma arquitetura brasileira.

Além disso, a ideia de que existiria uma tradição construtiva contínua e estável que teria sido rompida pelos modernistas ignora a própria história da arquitetura. Antes da colonização, havia a arquitetura indígena, profundamente diversa e adaptada aos ecossistemas locais; essa produção foi abruptamente substituída pela arquitetura colonial. No século XIX, o eclecismo buscou deliberadamente romper com o legado colonial para instaurar uma estética europeia moderna, introduzindo platibandas e suprimindo os beirais tradicionais.

A história da arquitetura no Brasil, como em qualquer lugar, é marcada por sucessivas rupturas, reinvenções e disputas simbólicas. Reduzir todos esses períodos ao guarda-chuva homogêneo de "tradição" é uma simplificação que serve para reforçar a rejeição ao modernismo e aos avanços sociais, técnicos e culturais que ele introduziu ao longo do século XX.

Figura 3. Grande Hotel em Ouro Preto, projeto de Oscar Niemeyer, 1939. © Comas 2002

4. CONCLUSÃO

A partir da observação da crescente onda de ódio ao modernismo, torna-se fundamental compreendê-lo em sua historicidade e pluralidade, indo além da sua materialidade e da sua estética. O movimento moderno não foi monolítico: abrigou diferentes correntes, contradições internas e autocríticas. Seus erros devem ser reconhecidos, mas suas contribuições, especialmente para a habitação social, o urbanismo e a cultura, não podem ser apagadas.

Uma postura democrática exige reconhecer a diversidade dos legados arquitetônicos, na qual palácios barrocos e conjuntos modernistas compõem igualmente a nossa memória coletiva. O que não se pode aceitar é que narrativas de ódio eliminem seletivamente uma parte significativa da história em nome de um passado idealizado. Em tempos de polarização, reafirmar o valor do modernismo é, ao mesmo tempo, um ato político, ético e cultural.

5. REFERÊNCIAS

- BEVAN, Robert. "The Ugly Pursuit of Beauty: How Traditional Architecture Has Become a Battleground for Right-Wing Politicians." *The Art Newspaper*, January 7, 2022. <https://www.theartnewspaper.com/2022/01/07/the-traditionalist-lunatics-have-taken-over-the-asylum>
- BEVAN, Robert. "In Budapest, Viktor Orbán's Buda Castle Renovation Flouts Preservation Norms." *Bloomberg*, July 28, 2025. <https://www.bloomberg.com/news/features/2025-07-28/in-budapest-viktor-orban-s-buda-castle-renovation-flouts-preservation-norms>
- BRASIL PARALELO. "O Fim da Beleza | Episódio 2 – A Sociedade dos Engenheiros." YouTube video, February 22, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=-83PJTjJnJ0>
- BRITTO, Marcos de. "Brasil Paralelo e a Construção do Imaginário da Extrema-Direita." *Revista Brasileira de História* 43 (2023): 1–25.
- BROTT, Simone. "The Le Corbusier Scandal, or, Was Le Corbusier a Fascist?" *Fascism* 6, no. 2 (2017): 196–227. <https://doi.org/10.1163/22116257-00602003>
- BRUNA, Paulo Júlio Valentino. *Os primeiros arquitetos modernos: habitação social no Brasil (1930–1950)*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999.
- CALBUCCI, Lucas. *Manifesto Literário*. 2008.
- CITRON, Rafaela Simonato. "A Extrema Direita Odeia o Modernismo!" Instagram video, January 2025. https://www.instagram.com/reel/DFfLHVvstA_/?igsh=cDU4MTdpMzdhNHY4
- COHEN, Peter. *Arquitetura da Destruição*. 1989.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. "O passado mora ao lado: Lúcio Costa e o projeto do Grande Hotel de Ouro Preto, 1938–40." *Arquitextos*, 2002.
- ECO, Umberto. *O Fascismo Eterno*. Rio de Janeiro: Record, 2018.
- LOOS, Adolf. "Ornamento e Crime." 1908.

- MARINETTI, Filippo Tommaso. "Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista." Lacerba, May 11, 1912.
- OLIVEIRA, Leonardo. "Le Corbusier, Arquitetura e Política: Uma Recapitulação (1917–1944)." *Revista Estética e Semiótica* 11, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.18830/issn2238-362X.v11.n2.2021.07>
- SEGAWA, Hugo. *Arquitetura moderna no Brasil*. 4th ed. São Paulo: Perspectiva, 2015.
- SUSSMAN, Ann, and Katie Chen. "The Mental Disorders That Gave Us Modern Architecture." *Common Edge*, 2017. <https://commonedge.org/the-mental-disorders-that-gave-us-modern-architecture/>
- The White House. 2025. "Promoting Beautiful Federal Civic Architecture." January 21, 2025. <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/promoting-beautiful-federal-civic-architecture/>

6. BIOGRAFIA

Rafaela Simonato Citron é arquiteta e urbanista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC (2010), mestre em Conservação de Bens Culturais pelo Politecnico di Milano (2013) e doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU-USP (2024), onde pesquisou sobre o reuso de patrimônio industrial para fins habitacionais. Atualmente, atua como arquiteta sênior no escritório Thomas Ford & Partners, em Londres (Reino Unido). Entre 2016 e 2020, lecionou na Atitus Educação, em Passo Fundo (RS), onde coordenou disciplinas de projeto em habitação social, reuso e urbanismo. Além da prática profissional e acadêmica, desenvolve produção de conteúdo nas redes sociais sobre arquitetura, urbanismo e conservação do patrimônio.